

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12515417>

SHAVKAT RAHMON SHE'RLARIDA LINGVOPOETIK VOSITALARNING QO'LLANILISHI: O'XSHATISHLAR

Yodgorova Sarvinoz

Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti o'zbek tili yo'nalishi

2-bosqich 201-guruh talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Shavkat Rahmon she'rlari va unda qo'llanilgan lingvopoetik vositalarning tutgan o'rni o'rganilgan. Poetik matnni lingvopoetik tahlili jarayonida alohida e'tibor qaratishni talab etadigan o'xshatishlar tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** Badiiy matn, lingvistika, poetika, lingvopoetika, lingvopoetik vositalar, o'xshatish.*

Badiiy adabiyotning asosiy unsuri – so‘z. Badiiy asar yaratayotgan har bir shaxs so‘zlardan foydalanar ekan, u o‘z tilini qay darajada bilishini namoyon etadi. Til murakkab hodisa bo‘lganligi sabab, uning mohiyati, qonuniyatlarini mukammal bilmay turib, badiiy asar yaratish samarasiz urinishga tengdir. Yaratilgan asar haqiqiy san‘at darajasiga ko‘tarilishida uning tili, muallifning til vositalaridan qay darajada foydalana olishi asosiy omil hisoblanadi. Yozuvchi bu bilan badiiy asarning tilini belgilab beradi. Shunday ekan badiiy adabiyot va lingvistika bir-biriga chambarchas bog‘liqdir. XX asr tilshunosligida badiiy asar tilini o‘rganishga chuqur e’tibor berildi. Natijada, **lingvistika** va **poetika** tushunchalari birlashtirilib, yangi termin **lingvopoetika** paydo bo‘ldi. Lingvopoetika – lingvistik poetikaning qisqargan shakli bo‘lib, badiiy asarlarda qo‘llanilgan lingvistik birliklarning badiiy-estetik vazifalarini, tilning konnotativ funksiyasini o‘rganadi. Boshqacha aytganda, lingvopoetika badiiy nutqni o‘rganuvchi tilshunoslikning bo‘limidir.¹ Lingvopoetik tahlil qilish orqali shoir va yozuvchining uslubiy mahoratini, lingvopoetik vositalardan qay darajada foydalana olishini bilishimiz mumkin. Mantiqiy ildizlarga ega lisoniy birlik– o‘xshatish yoki komparativ troplar millatning dunyoqarashini, idrok intizomini aks ettiruvchi muhim manbadir. Milliy idrok intizomi esa, o‘z navbatida, milliy til

¹ Nurmonov A. Iskandarova Sh. Tilshunoslik nazariyasi. O'quv qo'llanmasi (magistrlar uchun). –Toshkent, 2008, 151-152-betlar.

orqaligina anglanishi mumkin.¹ O'zining she'rlarida lingvopoetik vositalardan unumli foydalangan ana shunday ijodkorlardan biri Shavkat Rahmondir. Shoir ijodida, turli hodisalar, narsalarning mohiyatini anglashda, o'ziga xos o'xshatishlar hosil qilganining guvohi bo'lamiz. Shavkat Rahmon o'xshatishlarni hosil qilishda tabiat hodisalari, tabiat unsurlaridan unumli foydalanadi. Shoir she'rlaridan keltirilgan misollardagi etalon – yildirim leksemasi. Yildirim – momaqaldiraq payti sodir bo'ladigan yorug'lik, atmosferaviy elektr zaryadi. Ushbu leksema assotsiativ ravishda: 1)tezlik, 2)shiddatkorlik, 3)keskinlik, 4)yorug'lik kabi semalarga ega. Shoir o'zining "Muqaddima" nomli she'rida lahzani yildirimga qiyoslaydi:

Yildirimday lahza suvratin

Yashirincha asrar xotira,

Meni ham bor yo'q qiladigan,

Lahza porlab turar oldida²

Ushbu she'rda uning tezlik semasi nominativ vazifa bajargan bo'lsa, shoirning yana bir she'rida yildirim so'zining yorug'lik semasi asos qilib olinadi:

Yuksaklikka ko'tarar meni

Yildirimday yopishgan rohlar.

Shavkat Rahmonning "Visolsiz ishq" nomli she'rida yildirim so'zining shiddatkorlik, keskinlik semalari ifodalanadi. Shoir o'xshatishni hosil qilishda *singari* leksik vositasidan foydalanadi va poetik tasvirni yuzaga keltiradi:

Yildirim singari o'tirib qarashdan,

Zaminga quladim baxtiyorlikdan.

Shoir she'rlarida "yildirim" so'ziga sinonim holda "yashin" tabiat hodisasi orqali hosil qilingan o'xshatishni ham ko'rishimiz mumkin. O'zining "Asotirlar kitobi" nomli she'rida tulporlarni yashinga qiyoslaydi:

Ochsanggina kitobni

Nogoh bari uyg'onar

Uyg'onar bulut yolli

Yashindayin tulporlar.

Shavkat Rahmon "Qizaloqning ermaklari" nomli she'rida nafasni bo'ronning aylanishiga qiyoslaydi va bu she'rdagi obrazlilik va emotsionallikni yuzaga keltiradi:

Men endi dunyoning aksiga emas,

Ko'ziga qararman devona bo'lib,

Otashin bo'runday aylanar nafas

Har lahza hayotdir,

¹ Usmanov F. Turg'un o'xshatishlarning lingvomadaniy aspekti. –Andijon, 2023.

² Rahmonov Sh. Saylanma. –Toshkent, 1997.

Har lahza - o'lim.

Yildirim/yashin/bo'ron singari so'zlar, asosan, insonga xavf soluvchi ofatlardir. Ular insonni vahimaga solishi mumkin. Badiiy matnlardagi shu kabi so'zlardan hosil qilingan o'xshatishlar, ko'pincha, salbiy konnotatsiyaga ega bo'ladi. Lekin Shavkat Rahmon she'rlaridagi bunday o'xshatishlarda salbiylik konnotatsiyasi kuchsizlanib, so'zlarning boshqa semalari asos qilib olinadi. Masalan, "Kunlar pisha boshladi yana..." she'rida lahzani chaqmoqqa qiyoslash orqali ijobiylik yuzaga kelgan:

Kunlar pisha boshladi yana,

Ranglarini boshingda elar

*Xayolingni **chaqmoqlar kabi***

Yoritguvchi lahzalar kelar.

Shavkat Rahmon ijodini kuzatar ekanmiz, uning she'rlarida boshqa ijodkorlarda uchramaydigan, o'ziga xos lingvopoetik vositalar: o'xshatish, metafora, metonimiya, onomatopoeya kabilarni ko'plab uchratishimiz mumkin. Ular orasida eng faoli o'xshatishlardir. Shoir she'rlaridagi o'xshatishlar boshqalardan farqli ravishda kutilmaganligi bilan ajralib turadi. Lirik qahramon ruhiyatini ochib berish uchun ijodkor hech kimning xayoliga kelmagan o'xshatishlarni hosil qiladi va kitobxonga ta'sir o'tkazadi. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, Shavkat Rahmon ijodida lingvopoetik vositalardan biri bo'lgan o'xshatishlar faol qo'llaniladi, she'riy asarlar tilining o'ziga xosligini ta'minlaydi va shoirning o'ziga xos individual uslubini belgilab beradi.

ADABIYOTLAR

1. Nurmonov A. Iskandarova Sh. Tilshunoslik nazariyasi. O'quv qo'llanmasi (magistrlar uchun). –Toshkent, 2008, 151-152-betlar.
2. Rahmonov Sh. Saylanma. –Toshkent, 1997.
3. Йўлдашев М. Бадий матн лингвопоетикаси.–Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси “Фан” нашриёти. 2008.
4. Usmanov F. Turg'un o'xshatishlarning lingvomadaniy aspekti. –Andijon, 2023.